

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

¹Хаирова Динара Римовна, ²Такташева Динара Ринатовна

¹Кандидат экономических наук, профессор, Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

² И.о. доцента, Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676648>

***Аннотация.** Данная статья посвящена изучению возможностей дуального образования в современной системе образования в аспекте формирования профессиональных компетенций будущих специалистов. В частности, авторами проведен сравнительный анализ зарубежной практики применения дуального образования, а также перспективы использования его элементов в условиях Узбекистана.*

***Ключевые слова:** дуальное образование, образовательный процесс, теоретическое обучение, стажировка, практика.*

На сегодняшний день, когда в современном обществе образование является важнейшим средством достижения успеха и символом социальной позиции человека, происходит активная интеграция всех стран в мировую систему образования. Как известно, от качества образования во многом зависят темпы его развития во всех сферах жизнедеятельности страны и её статус на международной арене.

В современном Узбекистане высшее образование является одной из самых быстроразвивающихся сфер, так как сильное государство с инновационной рыночной экономикой, крепкое гражданское общество, где обеспечиваются все права и интересы человека, невозможно построить без создания достойного кадрового резерва. Эффективное решение данной задачи требует поиска новых подходов к организации образовательного процесса, основной целью которого является подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных на современном рынке труда.

Дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая - на рабочем месте.

Родоначальником системы дуального образования считается Германия. Опыт этой страны служит образцом для всего Европейского Союза. Немецкая система профессионального образования отличается развитым институтом наставничества, практико-ориентированным обучением и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Дуальное обучение в Германии введено в строгие законодательные рамки и осуществляется с помощью торгово-промышленных и ремесленных палат.

Одним из первых нормативных документов, регулирующих систему профессионального образования и обучения в Германии, стало промысловое уложение, принятое в 1869 г. По нему в Северогерманских землях вводилось обязательное получение образования для несовершеннолетних в целях совершенствования рабочих навыков. Последующими поправками к образовательному процессу привлекались палаты квалифицированных ремесел, на которые возлагалась обязанность осуществления надзора за профессиональным ремесленным обучением [1]. А уже принятый под давлением движения малого бизнеса в 1897 г. закон, регулирующий деятельность ремесленников, стал основой современного законодательства о дуальной системе профессионального

образования и обучения в Германии - Закона о профессиональном обучении. В документе оговаривалась квалификация учителей, фиксировалась трехлетняя система ученичества с экзаменом по завершении, на весь ремесленный сектор распространялась система контрактов. Таким образом, принятым законодательством были заложены основные принципы дуальной корпоративной структуры профессионального образования и обучения в Германии.

В итоге в Германии дуальная система профессионального образования и обучения стала неотъемлемой частью системы общего образования и обучения. У учащихся имеется несколько возможностей получить профессиональную квалификацию после окончания школы: в профессиональной школе полного цикла; в рамках дуальной системы профессионального образования и обучения; в университете прикладных наук, который также дает возможность обучения по дуальной системе или в обычном университете. И многие выбирают обучение именно по дуальной системе, длящегося, как правило, 3 года (36 месяцев) [2]. Дуальная система профессионального образования и обучения имеет высокую репутацию в Германии также у работодателей, поскольку все ученики активно участвуют во многих повседневных производственных процессах. В Германии в ней участвуют 25% предприятий. Благодаря дуальной форме обучения студент не только получает диплом о профессиональном образовании, но и проходит длительную оплачиваемую практику на предприятии. После окончания вуза студенты получают гарантированные рабочие места.

Дуальное обучение в школе в России реализуется за счёт УПК (учебно-производственных комбинатов) и дополнительного образования в колледжах. УПК берут начало в 70-х годах прошлого века, когда школьники на базе таких комбинатов получали дополнительное профессиональное образование. У школьников была возможность выбрать специальность, по которой они хотят получить дополнительное образование, и оценка по ней вносилась в школьный аттестат. Сегодня в ряде школ остались УПК, благодаря которым школьники могут освоить дополнительную профессию, а также получить дополнительную профессиональную квалификацию на базе колледжей. Количество занятий и форму дуального обучения школьников определяет образовательная организация.

На сегодняшний день дуальное образование успешно внедряется и в Республике Казахстан – государстве, которое является ближайшим соседом Узбекистана. Система дуального образования в Казахстане внедряется в течение уже более 10 лет. Первоначально ее внедрили в колледжах, а в 2016 году – в высших учебных заведениях.

В Казахстане образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и не менее шестидесяти процентов производственного обучения, профессиональной практики на базе предприятия (организации). С 2021-2022 учебного года казахстанским колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Теперь они сами совместно с работодателями будут определять содержание образовательных программ и сроки обучения.

В Казахстане предприятие участвует в разработке рабочих учебных планов и учебных программ учебного заведения, а также учебно-методических комплексов. Колледжи совместно с работодателями определяют содержание образовательных программ на основе профессиональных стандартов и региональных особенностей, определяют сроки, объем учебного времени и вводят дополнительные дисциплины (профессиональные

модули) по необходимости. Таким образом, работодатели совместно с учебными заведениями имеют возможность самостоятельно регулировать содержание образовательных программ в соответствии с потребностями быстро меняющейся экономики [3].

Внедрение дуального образования в образовательный процесс Узбекистана произошло относительно недавно. 29 марта 2021 года было принято постановление Кабинета Министров № 163 «О мерах по организации дуального обучения в системе профессионального образования». Данным постановлением была предусмотрена организация дуального образования с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании», а также в целях создания широких возможностей для поддержки заинтересованности молодежи в приобретении профессий и специальностей.

На основе изучения зарубежного опыта в области дуального образования, его эффективная реализация в Республике Узбекистан на сегодняшний день осуществляется в разрезе следующих аспектов: увязка образовательного процесса образовательного учреждения с условиями производства на предприятии (организации), организация практической части обучения на предприятиях (организациях) и теоретической в образовательных учреждениях, повышение инвестиционной привлекательности регионов и улучшение подготовки кадров среднего звена с учетом реальных потребностей экономики, разработка форматов и моделей сотрудничества предприятий (организаций) и образовательных учреждений; формирование компетенций при реализации программ обучения в сочетании с трудовой деятельностью, совершенствование программы обучения с учетом требований работодателей и их технологических инноваций.

В заключении хотелось бы отметить, что успешная реализация дуального образования будет способствовать дальнейшей интеграции учебного процесса с практикой и производством, будет организована работа по расширению партнерских отношений с ведущими профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями, оптимизации направлений и специальностей обучения с учетом перспектив комплексного развития регионов и отраслей экономики, потребностей реализуемых территориальных и отраслевых программ Республики Узбекистан.

REFERENCES

1. Gewerbeordnung. URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/>
2. Vocational Training "Made in Germany" Germany's Dual System of Vocational Education and Training (VET). URL: https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/BLG/blg--most-wanted--dual-vocational-training-in-germany-pdf.pdf
3. <https://newtimes.kz/obshchestvo/140769-dualnoe-obuchenie-v-kazakhstane-tseli-zadachi-problemy-i-puti-ikh-resheniia>